

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ И ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА.

Махмудова Азиза Азаматовна

Факультет национального костюма и искусства Термезского
государственного университета студент 2 курса по Направлению
Организация и управление учреждениями культуры и искусства
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854614>

Аннотация: написана в целях формирования практических навыков учащихся по мировому ораторскому искусству, требованиям, предъявляемым к ораторскому искусству, его специфическим критериям, выявлению возможностей использования оратором языковых единиц в формировании культурной речи.

Базовые слова: культура речи, красноречие, ораторское искусство, ораторское мастерство, личностные способности, Демосфен, Алишер Навои, “Махбуб уль-Кулуб”, личностное развитие, выразительное и выразительное слово, язык, Греция.

Известно, что, культура речи тесно связана с ораторским искусством. человечество издавна стремилось использовать выразительные и трогательные слова и предложения, чтобы донести свои мысли до слушателя или читателя. С течением времени использование языка возросло до уровня искусства, возникло красноречие, яркое проявление искусства. В процессе взаимодействия людей отражаются важнейшие социальные функции языка. Говорящий или писатель преследует определенную коммуникативную цель при использовании имеющихся в языке языковых средств в процессе общения, то есть воздействовать на сознание, чувства слушателя или читателя посредством информирования или полчения, реакции или выражения мнения слушателя или читателя о конкретных событиях.

Из истории известно, что ораторское искусство одинаково почиталось как искусство слова во все периоды развития человечества, а сейчас особым уважением пользуются люди отзывчивые, красноречивые, умеющие говорить. Здесь следует вкратце остановиться на роли ораторского искусства в истории мировой культуры. Хотя ораторское искусство как один из древнейших видов искусства, осуществляемого посредством речи, изначально было заложено в таких государствах, как Египет, Ассирия, Вавилон, оно получило развитие в основном в Греции. Позже, в Древней Греции и Риме, ораторское искусство, культура речи

несколько продвинулись вперед и совершенствовались как теория, занимающая важное место во внутренней и внешней политике страны. В древности в таких странах, как Египет, Вавилон и Индия, особое внимание уделялось использованию языка. Они относились к языку как к знаку, указывающему на степень зрелости человека, и, более того, как к инструменту убеждения аудитории. Возникновение и становление ораторского искусства как вида, определяющего духовное совершенство человека, напрямую связано с Древней Грецией.

В Древней Греции владение ораторским искусством было политическим значимости. Господство рабовладельческого режима в стране в свою очередь, заложил основу для развития политического красноречия. Знание секретов ораторского искусства было обязательным условием для тех, кто был не только главой государства, но и народным лидером. Это показывает, что судебные ораторы имели большое значение в то время. Потому что каждый должен был защищать себя перед судом своей красивой речью. Кроме того, были ораторы, обслуживавшие высшие круги. В основном они занимались восхвалением высших сословий государства на торжественных собраниях, в различные официальные вечера. В результате появилось и хвалебное ораторское искусство. Спрос эпохи и жизненная потребность привели к появлению ряда всемирно известных ораторов в этот период.

В настоящее время понятие ораторского искусства и термин оратор понимаются и используются не в смысле отдельных навыков и искусства, а в более широком, массовом смысле. В настоящее время любой человек, который произносит речь, называется оратором. В результате оратор термин отошел от своего первоначального значения и стал обозначать любого носителя речи, официального или неформального. Ораторское искусство, встречающееся у некоторых людей, - это отдельное искусство, которое достигается благодаря личным способностям и деятельности в области устной речи. В ораторском искусстве можно увидеть сочетание способностей и навыков с упорным трудом. Тот факт, что в прошлой культурной жизни каждого народа было не так много людей, которые выросли из этого народа и заслужили почетное звание истинных ораторов, также обусловлен этим фактором. Понятие о культуре речи-это не совсем само ораторское искусство, но и не является каким-то сверхъестественным понятным явлением по отношению к ораторскому искусству.

Великий Алишер Навои, покровитель узбекского классического литературного языка, не только поднял ораторское искусство на высокий уровень своего времени, но и серьезно занимался теорией культуры речи. 24-ю главу» Махбубул-Кулуб «он посвятил проповеди, а» Мушокаматул словатайн «и» Маджолисун нафоис " - непосредственно решению теоретических проблем языкознания, определению места узбекского языка среди других языков и изучению культуры Узбекской речи. способен создавать шедевры язык. Его произведения, особенно Газели, стали неоценимым вкладом в развитие практики культуры речи на узбекском литературном языке.

Выдающийся ученый Хусейн Экайз Кашфи, живший в херате в пятнадцатом веке, также высказал ценные замечания по поводу речи: «знай, что честь человечества с речью, и человек, который не придерживается своей речи, бесценен этой честью. Слово должно употребляться все время ради награды, быть правдивым и правдивым. Если нет, лучше молчать», - говорит он и разделяет правила разговора.

I. Шесть правил разговорного этикета пожилых людей:

1. Пусть каждый скажет достойное слово в зависимости от его ситуации;
2. Пусть говорит изящно и нежно, не грубо;
3. Позвольте ему улыбаться и открываться, когда вы говорите;
4. Пусть он не повышает свой голос и говорит так, чтобы не навредить слушателям;
5. Пусть люди говорят значимые вещи, которые трогают их похоть;
6. Если слово не имеет ценности, пусть не упоминает его, потому что слово великих-это то же самое, что семя, если семя опустошено или гнилое, где бы вы его ни посадили, оно не прорастет.

II. Молодежный этикет разговора восемь:

1. Пусть он не говорит, пока не спросит;
2. Не повышайте голос, когда говорите;
3. Не смотрите прямо в Сул, когда говорите;
4. Пусть он не говорит ничего предвзятого и саркастического;
5. Не говори громко и не беги к Бет;
6. Пусть говорит вдумчиво, чтобы не сожалеть;
7. Пусть люди не замолчат;
8. Не говори слишком много. Потому что слишком много говорить-признак недостатка ума. Пусть хоть немного, но слово девизом говорит.

Такое расширение, популяризация кругов понятий оратор и ораторское искусство привело к тому, что даже в научных работах, написанных о области ораторского искусства, «ораторское искусство» и «ораторское искусство» объясняются в более простом и широком смысле. Соответственно, ораторское искусство трактуется уже не как некий речевой навык (уникальная способность, искусство), а как нечто, чем может и должен овладеть любой человек. Культура речи и ораторское искусство имеют общие, сходные стороны. Обе сферы связаны с языком и речью, с человеческой речью. Оба они способствуют тому, чтобы речевая деятельность человека была полезной, выразительной, острой, способствовали развитию речевой культуры человека и его речевой жизни. Культура речи видит работу и ораторского искусства, подпитываемого законами речевого этикета, речевой красоты, логики речи. Но, тем не менее, на наш взгляд, в смысле речевого искусства ораторское искусство, то есть ораторское искусство, обладающее исключительными речевыми навыками и способностями, следует отличать от публичного выступления (ораторского искусства).

Вместо заключения стоит отметить, что в первую очередь докладчик должен быть внимателен к готовящемуся речевому материалу. Он должен уметь правильно разместить введение, основную часть и заключение. На мой взгляд, было бы бесполезно использовать жест(движение руки), эффективно используя различные истории или анекдоты, чтобы не утомлять аудиторию. С другой стороны, точность и лаконичность должны быть основным и повседневным оружием говорящего.

Использованная литература (ссылки):

1. Культура речи (С.Мухаммедов)
2. Культура речи (Т. Жураев, С.Галимов)
3. Культура речи и ораторское искусство (Р.Расулов, Н.Хусанов, К.Муйдинов)
4. Uz.m.wikipedia.org
5. Fayllar.org